
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN ISHLASHDA KEYS TEXNOLOGIYASI TEXNIKALARIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869061>

Xamidova Gulbahor

2 kurs maktabgacha ta'lim fakulteti magistranti

Numonjonova Farangiz

Annotatsiya.

Ushbu maqola vaziyatlarni tahlil qilish, muqobil variantlarni baholash, eng yaxshi variantni tanlash va uni amalga oshirishni rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan keys texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar.

Maktabgacha yosh, keys texnologiyasi, keys metodi, bolalar bilan ishlash, pedagogik texnologiya.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация.

Данная статья раскрывает возможности использования кейс-технологии в ДОО, которая способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбрать оптимальный вариант и планировать его осуществление.

Ключевые слова.

Дошкольный возраст, кейс-технология, кейс-метод, работа с детьми, педагогическая технология.

USING CASE TECHNOLOGY TECHNIQUES IN WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN

Annotation.

This article reveals the possibilities of using case technology, which contributes to the development of the ability to analyze situations, evaluate alternatives, choose the best option and plan its implementation.

Key words.

Preschool age, case technology, case method, working with children, pedagogical technology.

O'qituvchilar va ota-onalar maktabgacha yoshdagi ko'plab bolalar boshqalar bilan, ayniqsa tengdoshlari bilan muloqot qilishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini tashvish bilan payqashmoqda. Muloqot, boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati bolaning o'zini o'zi anglashining, uning turli faoliyatdagi muvaffaqiyatining zaruriy tarkibiy qismidir. Bunday qiyinchilikning sabablaridan biri zamonaviy bolalarning boshlarida qayta ishlashga, hamma narsani tartibga solishga va xotirjamlik bilan tushuntirishga vaqtlari bo'lmagan katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirishga moyilligidir.

Bunday holat bolalarda bunday muammolarning paydo bo'lishiga olib keladi: o'z tashabbusi bilan boshqa odamga murojaat qila olmaslik; o'rnatilgan aloqani saqlab qolish va rivojlantirish ko'nikmalarining etishmasligi; so'rov va ko'rsatmalarga etarli darajada javob bera olmaslik, o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini ifoda eta olmaslik.

Zamonaviy o'qituvchilar hatto eng zamonaviy bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni oddiygina o'tkazish orqali shaxsning mas'uliyat, faollik, mustaqillik va muammoning echimini topish qobiliyati kabi muhim ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish mumkin emasligini tobora ko'proq tushunishmoqda. yuzaga kelgan hayotiy muammolar.

Maktabgacha ta'limdagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar maktabgacha ta'limning davlat standartlarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ular tarbiyachilardan bolalar bilan ishlashni zamonaviy formatda qurishni talab qiladi. Ularga ta'lim jarayonini mustaqil ravishda loyihalashtirishga yordam beradigan usullardan biri keys metodidir. Uning yordami bilan siz har bir bola o'z qobiliyatini namoyon etadigan, his-tuyg'ularini, qiziqishlarini ifoda etadigan va ta'lim faoliyati mazmunini tanlaydigan vaziyatlarni taqlid qilishingiz mumkin.

Keys texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati shundaki, bolalar muammoli vaziyatni hal qilishning turli usullarini topishni, boshqalar bilan fikr almashishni, bilimlarini qo'llashni va uni kengaytirishni, boshqalarga nisbatan muammoni hal qilish strategiyasini muhokama qilishni o'rganadilar. Ular shakllanishi uchun muhim bo'lgan ijobiy ijtimoiy o'zaro ta'sirning hayotiy tajribasini oladilar. Keys - texnologiya bolalarning o'rganilayotgan materialga qiziqishini oshirishga yordam beradi, ularda ijtimoiy faollik, muloqot qobiliyatlari, tinglash va o'z fikrlarini to'g'ri ifodalash kabi fazilatlarni rivojlantiradi.

Keys metodi muammoli ta'limning zamonaviy pedagogik texnologiyalarini nazarda tutadi.

Keys usuli (keys usuli, keys-stadi) - real va faraziy amaliy vaziyatni tahlil qilish usuli. Savollar, testlar va topshiriqlardan farqli o'laroq, u o'rganilgan ma'lumotlar miqdorini emas, balki olingan bilimlarni yangilash orqali bolaning amaliy faoliyatga tayyorligini baholashga imkon beradi.

Bolalar bilan ishlashda keys usulining mohiyati simulyatsiya qilingan vaziyatdan foydalangan holda amaliy faoliyat va dialog orqali ularning bilim faolligini rag'batlantirishdan iborat. Shu bilan birga, har qanday simulyatsiya qilingan yoki real vaziyat bir nechta echimlarni o'z ichiga olishi va bolalarning shaxsiy tajribasiga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak.

Keys usuli ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilariga o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi. O'qituvchi bilan birgalikda bolalar vaziyatni tahlil qiladilar, muammoni birgalikda tushunadilar, uni hal qilish yo'llarini taklif qiladilar va eng yaxshi variantni tanlaydilar. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarda qiziqish, tanqidiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari, mas'uliyatli tashabbus, jamoada ishlash zarurati va qobiliyati, ijodkorlik, murakkab muammolarni hal qilish, notanish va / yoki kutilmagan vaziyatda aqlli harakat qilish qobiliyati rivojlanadi.

Keys texnologiyasi usullari:

- vaziyatni bashorat qilish;
- voqea hodisasi;
- muammo-rolli holat;
- evristik holat;
- noaniq vaziyat;
- ishni muhokama qilish, ishni muhokama qilish;
- biznes hujumi;
- tashqi muammo qo'shilgan holda

Keys usuli bolalar bilan muloqot qilishda o'zgaruvchan vosita bo'lib, turli xil vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi:

- ijtimoiy va tabiiy-ilmiy muammoli vaziyatlar;
- og'zaki va tasvirlangan syujetlar: muammoli mazmundagi voqealar, hikoyalar va o'yinlar;
- xayoliy vaziyatlar va absurdlar;
- fotosuratlar va videolar;
- atrofdagi voqelikning ob'ektlari va hodisalari.

Pedagogik texnologiya sifatida ish universaldir va vaqt bilan bog'liq emas. O'qituvchi taklif qiladigan vaziyat dars yoki biron bir faoliyatning bir qismiga aylanishi mumkin va bolalar bir necha daqiqada uning echimini topadilar. Boshqa sozlamalarda xuddi shu holat bir nechta voqealar va g'oyalar uchun boshlang'ich nuqtadir. Buning yordamida bolalar bilan ishlash rejasi moslashuvchan bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, keys metodi yordamida tarbiyachi bolalarning haqiqiy qiziqishlari va motivlarini aniqlay oladi va shu bilan ta'lim jarayonining moslashuvchanligi va plastikligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dolgorukov, A. Keys-study usuli professional yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy texnologiyasi sifatida/URL: [http:// www. Evolkov .net/ case/ case.study .html](http://www.Evolkov.net/case/case.study.html)
2. Zemsanova A.S. O'quv jarayonida keys usulidan foydalanish // Rektorlar kengashi. - 2008. - 8-son. - S. 12-16.
3. Keyslarni o'rganish usullari dunyosiga oyna. [Elektron resurs] / Kirish: <http://www.casemethod.ru>
4. Maktabgacha ta'lim muassasasi katta o'qituvchisining qo'llanmasi 2017 yil 10 oktyabr.
5. Shimutina E. H. Ta'lim jarayonida keys texnologiyalaridan foydalanish
6. <http://www.psychologist.net/pedagogika/inovatsii.htm> Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar